

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

Мирзанов Бекполат Ибодуллаевич

Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991098>

Потребности нашего государства в высококвалифицированных специалистах, способных к установлению деловых контактов и делового сотрудничества с иностранными партнерами, специалистами, владеющих иностранным языком на профессиональном уровне, находят отражение в рабочих учебных программах вузов страны.

Иностранный язык сегодня является не просто частью культуры определенной нации, но это и залог успеха, будущей удачной карьеры студентов. Достижение высокого уровня владения иностранным языком невозможно без фундаментальной языковой подготовки в высшей школе. В большинстве вузов страны студенты овладевают крайней мере два иностранных языка.

Преподавателю важно знать новейшие методы преподавания иностранного языка, специальные учебные техники и приемы, чтобы оптимально подобрать тот или иной метод преподавания в соответствии с уровнем знаний, потребностей, интересов студентов. Ведь методы обучения не являются, какими простыми «алгоритмизированными единицами», их рациональное и мотивированное использование на уроках иностранного языка требует креативного подхода со стороны преподавателя, ведь «педагогика является наукой и искусством одновременно, поэтому и подход к выбору методов обучения должна основываться на творчестве педагога». [2, 159-160]

Целью данной статьи является обзор современных тенденций развития методов преподавания иностранных языков в высшей школе.

Что же вкладывают ученые в понятие «метод»?

Методы обучения - это «упорядоченные способы деятельности учителя и учащихся, направленные на эффективное развитие обязательств учебно-воспитательных задач». Метод обучения выступает «инструментом деятельности учителя для выполнения руководящей функции - обучение». [2, 150]

Реализация метода обучения осуществляется через использование ряда приемов обучения, различных подходов и рабочих техник. «Приемы обучения - совокупность конкретных учебных ситуаций, способствующих

достижению промежуточной (вспомогательной) цели конкретного метода». [1, 320]

К сожалению, в преподавательской практике преподаватели иностранных языков часто применяют проверенные временем стандартные учебные методы. Иногда процесс преподавания языка, как это ни прискорбно, продолжает оставаться «несколько осовремененным вариантом» грамматико-переводного метода. Требования же к уроку иностранного языка со временем меняются, разрабатываются новейшие методы обучения.

На современном этапе развития науки в Узбекистане можно определенно сказать, что времена, когда достаточным доказательством освоения языка было умение переводить с иностранного языка и наоборот адаптированных, неаутентичного текстов уже прошли.

Сегодня происходит реформирование учебного процесса в вузах Узбекистане в соответствии с общеевропейскими требованиями к качеству образования: информатизация образовательного пространства, интеграционные процессы в современной отечественной образовании, налаживания вузами сотрудничества с европейскими учебными заведениями в сфере учебной и научной деятельности, студенческие международные обмены, возможность получения второго высшего образования и обучение по магистерским программам за рубежом.

В условиях реформирования высшей школы должны меняться также и образовательные технологии преподавания иностранных языков. Само языковое образование тоже постепенно модернизируется путем внедрения модульно-рейтинговой системы обучения иностранным языкам, междисциплинарная интеграция, демократизация и экономизация образования вызывает к жизни инноваций составляющие преподавания иностранных языков.

Все это ставит к преподаванию и преподавателя иностранного языка в вузах новые требования.

Целью обучения иностранному языку в высшей школе на современном этапе является овладение студентами коммуникативными компетенциями, которые позволят реализовать их знания, умения, навыки для решения конкретных коммуникативных задач в реальных жизненных ситуациях. Иностранный язык выступает как средство коммуникации, общения с представителями других наций, так что в образовании продолжает развиваться и в дальнейшем

культурологический или интеркультурный подход в обучении в рамках концепции «диалога культур», с целью формирования полимовной грамотности студентов.

Итак, по моему мнению, в современном вузе не должно быть места для таких процессов, как зазубривание, бездумное заучивание текстов на иностранном языке, не имеющие практической ценности для будущей жизнедеятельности студентов. Студенты должны быть подготовлены на основе качественного современного аутентичного учебного материала к сознательному использованию иностранного языка в дальнейшей жизни и работе. Ведь хорошее знание иностранных языков сейчас и будет продолжать оставаться в дальнейшем одним из ведущих требований работодателей.

В этом плане именно на вузы возлагается ответственность в качественном обеспечении студентов комплексом языковых знаний, умений, навыков, это требует, прежде всего, от учебного заведения систематически создавать условия для повышения квалификации своих педагогических работников, обеспечить заведение надлежащей материально-технической базой.

Качественная языковая подготовка студентов невозможна без использования современных образовательных технологий. Современные технологии в образовании - это профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, занятость в обучении, применение информационных и телекоммуникационных технологий, работа с учебными компьютерными программами по иностранным языкам (система мультимедиа), дистанционные технологии в обучении иностранным языкам, создания презентаций в программе PowerPoint, использование интернет-ресурсов, обучения иностранному языку в компьютерной среде (форумы, блоги, электронная почта), новейшие тестовые технологии (создание банка диагностических материалов по курсу учебного предмета «Иностранный язык» для проведения компьютерного тестирования с целью контроля ЗУН студентов).

На данном этапе развития методической науки основными методами обучения иностранным языкам является коммуникативный и конструктивистский методы.

Коммуникативный метод

Учебная цель: овладение коммуникативной компетенцией.

Учебное содержание: тексты должны показывать конфликты, которые побуждают студента к высказыванию собственного мнения. Управление обучением осуществляется не через грамматику, а направляется коммуникативными интенциями (намерениями). Студент оказывается в центре обучения.

Языковая плоскость: доминирование языковой выработки над языковой правильностью, корректностью, ошибки допускаются. Язык становится средством коммуникации.

Упражнения: упражнения коммуникативного направления. Студенты учатся «коммуникации в процессе самой коммуникации. Следовательно, все упражнения и задания должны быть коммуникативно оправданными дефицитом информации, выбором и реакцией». [3, 303]

Преимущества метода: студенты совершенствуют навыки устной речи, преодолевается страх перед ошибками.

Недостатки метода: не предоставляется должного внимания качеству языка, коммуникативная компетенция довольно быстро достигает своих пределов.

Конструктивистский метод

Учебная цель: в основе метода находится собственно активное обучение студентов. Задача преподавателя не научить, а способствовать учебному процессу. Урок выступает ориентированным на действие.

Учебное содержание: близость к действительности студентов, студентов побуждают самостоятельно конструировать свои знания (например, в рамках проектной деятельности).

Языковая плоскость: как можно шире.

Упражнения: продуцирование языка находится в центре обучения.

Преимущества метода: подготовка студентов к реальной жизни, реальных жизненных ситуаций.

Недостатки метода: на современном этапе еще не проявились достаточно четко.

Примером конструктивистского метода может служить проектное обучение.

В методике различают традиционные и альтернативные методы обучения.

Под понятием альтернативные методы группируется целый ряд различных подходов, приемов, способов передачи языка. Существуют такие альтернативные методы, как метод полной физической реакции

(Total Physical Response), суггестивный метод, драматико-педагогический метод, молчаливый метод, групповой метод.

К инновационных методов обучения можно отнести: обучение с компьютерной поддержкой (CALL), метод сценария (storyline method), метод симуляций, метод карусели, метод обучения по станциям, метод групповых пазлов, метод ролевой игры, метод «Кейз-стади» (работа над проблемными ситуациями, студенты рассматривают проблему, анализируют ситуацию, представляют свои идеи и варианты решения проблемы в ходе дискуссии).

Метод сценария (storyline method)

Данный метод основан на сочетании запланированных учебных смыслов - например, Магазины-Товары-продажа - с интересами и идеями учеников. Получая «импульсы» от учителя (так называемые ключевые вопросы), ученики делают свой вклад в создание истории.

Этот метод обходится без текстовых учебников. Речь идет о креативное планирование, подбор гипотез, переживания, систематизацию и презентацию работы. Спроектированная история содержит также элементы из драмы и ролевой игры. Учитель задает лишь рамки действия и представляет отдельные эпизоды. Ученики ставят свои вопросы и находят сами на них ответы.

Проектное обучение

Организация урока как работы над проектом.

Признаки проектного метода:

- Ориентация на действие
- Работа в команде
- Самоорганизация студентов
- Ситуативная направленность, соотнесенность с реальной жизнью
- Интердисциплинарность (межпредметные проекты)
- Целостность - проект рассматривается как целое
- Ориентированность на продукт, результат

Традиционно выделяют следующие основные фазы проекта:

1. Инициирование - изобретение идеи для проекта
2. Начало проекта
3. Проведение проекта
4. Презентация результатов проекта
5. Оценка (рефлексия) проекта

Метод обучения по станциям

Учебная техника, при которой студенты выполняют работу над учебным материалом, который упорядоченный в виде станций (студенты получают рабочие планы с обязательными и выборочными задачами). При обучении по станциям у учащихся есть возможность выбора по распределению времени, последовательности выполнения задач и социальной формы, используемой (индивидуальная работа, парная работа, групповая работа).

Таким образом, студенты при использовании данного метода учатся планировать свое время, учатся самооценке, анализа собственного учебного успеха, планированию и проведению этапов работы. Работа по станциям позволяет осуществлять дифференциацию по способностям, интересам студентов, по степени сложности задачи.

Метод симуляций

Особенно в обучении иностранному языку студентов экономических специальностей вузов можно с успехом применять метод симуляций. В кибернетике данный термин используется для моделирования и имитации реальности.

В обучении речь идет о различных симуляционных бизнес-играх, которые предоставляют студентам возможность отрабатывать свои навыки, применять знания с целью решения той или иной задачи в так называемом «безопасном среде», которое имитирует реальные ситуации, например, в бизнесе, в работе в компании.

Симуляция предоставляет возможность студентам попробовать себя в определенной роли - руководителя, президента компании, дает возможность исследовать систему работы данного предприятия. Перед участниками игры ставят определенные задачи - достичь прироста прибыли фирмы, заключить договор, выгодно продать акции компании и тому подобное.

Симуляции характеризуются высокой степенью заинтересованности участников, вполне погружаются игру, воплощаются в свою роль, болеют за результат работы, поскольку от командного духа, скорости принятия решений зависит общий результат игры.

Благодаря симуляции формируется навык стратегического планирования студентов, развивается умение работать в команде, проводить переговоры, убеждать делового партнера. Симуляции упорядочивают знания учащихся, готовят их к необходимости принятия в будущей деятельности быстрых и мотивированных бизнес-решений.

Существуют компьютерные симуляции, где участники работают с компьютерной программой, управляют мнимой компанией и настольные симуляции, где участники, компании, предприятия «существуют» в виде фишек, карт.

Метод ролевой игры

Ролевая игра является активным методом обучения, средством развития коммуникативных способностей студента. Ролевая игра связана с интересами студентов, является средством эмоциональной заинтересованности, мотивации учебной деятельности. Ролевая игра выступает активным способом обучения практическому владению иностранным языком. Ролевая игра помогает преодолеть языковые барьеры студентов, значительно повышает объем их речевой практики. Это обучение в действии.

Существует большое количество форм, типов ролевой игры на уроках иностранного языка. Так, например, можно использовать ролевую игру «На собеседовании», где студенты берут на себя роль работодателя и работника.

Из всего выше сказанного, следует сделать вывод, что для преподавателя сегодня важно постоянно совершенствовать свои знания о методах обучения иностранным языкам, внедрять в свою преподавательскую практику новейшие образовательные концепции, идти в ногу со временем.

Использованная литература:

1. Волкова Н.П. Педагогика: Учеб. пособие. - М.: Академвидав, 2007. - 616 с.
2. Кузьминский А.И., Омельяненко В.Л. Педагогика: Учебник. - М.: Знание-Пресс, 2008. - 447 с.
3. Методика обучения иностранным языкам в средних учебных заведениях: Учебник / кол. авторов под руководством С.Ю. Николаевой. - М.: Ленвит, 1999. - 320 с.
4. Mirzatullaevna, A. R., Jabbarovich, E. U., Shuhratovna, M. G., Erikovna, N. F., & Majlimovna, P. M. (2019). Uso de tecnologías multimedia modernas en clases de idiomas extranjeros. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(18), 80-85.
5. Mirzatullaevna, A. R., Jabbarovich, E. U., Shuhratovna, M. G., Erikovna, N. F., & Majlimovna, P. M. (2019). Using modern multimedia technologies in foreign language lessons. Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(18), 80-84.
6. Mirzatullaevna, A. R., Jabbarovich, E. U., Shuhratovna, M. G., Erikovna, N. F., & Majlimovna, P. M. (2019). Uso de tecnologías multimedia modernas en clases de

idiomas extranjeros. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(18), 80-85.

7. PRIMOVA, M. (2023). FRANSUZ VA O 'ZBEK TILLARIDA XARAKTER IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING CHOQ'ISHTIRMA TAHLILI.

8. Klara, A., & Munisa, P. (2019). Main features of the formation and development of the gerund in English. Вопросы науки и образования, (7 (53)), 79-81.

9. Majlimovna, P. M. (2023). Phraseologism as a Linguistic Phenomenon

10. Primova, M. M., & Olmasbekov, A. K. (2023). LATIN VOCABULARY IN MODERN ENGLISH. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 239-241.

11. Primova, M. (2024). INTERPRETABLE PHRASEOLOGICAL UNITS OF CHARACTER EXPRESSION IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES. Академические исследования в современной науке, 3(5), 130-134.

